

SITUAÇÕES DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: TRADIÇÃO DOS PAPÉIS SOCIAIS

DOI: 10.5281/zenodo.17554166

Rita de Cássia Santos Almeida
Pedagogia- UNIEINSTEIN
rita22almeida@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7181745446812802>

AT: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

Introdução: Este estudo tem como propósito utilizar alguns relatórios, fruto dos Estágios Supervisionados de um curso de Pedagogia, num Centro Universitário de uma cidade do interior de São Paulo. Esses têm uma carga horária obrigatória de 400 horas, que devem ser cumpridas presencialmente pelos discentes acompanhados por um docente do curso, atendendo a alguns objetivos específicos, dentre os quais, permitir que os futuros professores vivenciem as experiências de ensino e aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental. Atualmente as horas reservadas para esses têm ocorrido do 4º ao 8º semestre do curso, em escala gradual para abordar desde a Educação Infantil até o final do Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos, orientados por um discente da faculdade com a finalidade de discutir a relação teoria-prática e aproximá-las. **Objetivo:** A proposta da pesquisa é analisar recortes dos registros feitos nos relatórios de estágio de sete alunos do 8º semestre do curso, em salas de 5º ano, enquanto presenciavam as aulas de Língua Portuguesa, sob dois aspectos: como o professor desenvolvia o processo de “ensinamento” e como os alunos se portavam para a aprendizagem. **Metodologia:** Propôs-se para a execução dos relatórios de Estágio Supervisionado semestral, dentre outras atividades, que os discentes redigissem suas observações, em relação à forma como os docentes do 5º ano ministram suas aulas e como os alunos se portam enquanto o professor está “ensinando”. Para isso, restringiu-se apenas às aulas assistidas da disciplina indicada, especificamente em relação às práticas usadas pelos professores da turma; suas estratégias para “dar aula”, e como os alunos se comportam enquanto isso ocorre. Para o recorte e a produção deste, selecionaram-se apenas os alunos que registraram as ações solicitadas. **Resultados:** Notou-se em primeiro lugar que os registros contidos nos relatórios dos discentes são parciais; eles não atenderam plenamente o que foi pedido para observar durante as aulas, ou não redigiram o conteúdo que se esperava e isso acabou dificultando a análise, desvinculando-se da finalidade proposta para o estudo. Em segundo lugar, atendendo ao objetivo principal deste, notou-se que os alunos assistiram a poucas aulas de Língua Portuguesa. Mesmo assim, foi possível verificar que a metodologia aplicada pelos professores do 5º ano é bem semelhante entre si, tradicional e de modo geral as crianças dessa turma são dispersas e não interagem para aprender. **Conclusão:** Diante dos relatos consultados, não foi possível observar protagonismo dos alunos e os recursos ou atividades diferenciadas dos professores do Ensino Fundamental foram pouco notadas, podendo associar as ações à metodologia tradicional, uma vez que os alunos são bem passivos na relação ensino-aprendizagem, e quando mais ativos, dispersos e desconcentrados para aprender.

Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Metodologias de Ensino. Língua Portuguesa.